

**ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ОБЩЕНИЕ****THE INFLUENCE OF ENGLISH ON ADMINISTRATIVE
COMMUNICATION****ШЕСТАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,***старший преподаватель,**ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.***SHESTAKOVA OLGA ALEXANDROVNA,***senior teacher,**Volgograd State Technical University.*

В настоящей статье изучаются активные процессы пополнения русской терминологии административного общения двух-трех последних десятилетий новыми лексическими единицами – как заимствованными из английского языка, так и образовавшимися с помощью аффиксации новых лексических единиц на основе заимствований. Рассматривается лексический уровень языка, являющийся наиболее восприимчивым к изменениям, на котором изменения значительно заметнее по сравнению с другими уровнями. В данной статье затрагиваются причины заимствований, признаки заимствованных слов; анализируются уровни освоения заимствованных слов. Анализируемый материал был собран из словарей по менеджменту, управлению персоналом, а также, примеры выделены из видеозаписей тренингов для руководителей организаций.

The article studies the issues of lexical borrowings from the English language to the modern Russian language of administrative communication of the last two – three decades. It is stated that there are two types of enlarging the administrative communication vocabulary: to borrow new words from the English language and to make new words derived from the borrowed ones with the help of affixation. The lexical level of the language is being analysed as it is easier to change in comparison with the other levels and any changes are obvious. The article reveals reasons of borrowing, signs of borrowing words; analyses levels of the assimilation of new words. The analysed vocabulary was collected from the dictionaries in management, human resources and also from Internet videos of trainings for CEOs.

Ключевые слова: *заимствованные слова, административное общение, причины заимствования, признаки заимствования, освоение заимствованного слова., неологизмы, англицизмы.*

Key words: *English borrowings in Russian language, administrative communication, reasons of borrowing, signs of borrowing words, assimilation of new words, neologisms.*

Прогресс в сфере науки и техники порождает инновации, которые влияют на развитие общества, изменяя не только повседневную действительность, но и культуру, а также язык. Именно язык как отражение жизни общества особо подвержен происходящим изменениям. Инноваций с каждым днём становится всё больше, они преобразуются, видоизменяются, вступают в различные отношения друг с другом и с внешними факторами действительности. Темп жизни всё более ускоряется, деятельность человека также подстраивается под новую действительность, укорачивается. Наблюдаются тенденции в выполнении

деятельности, которые можно характеризовать такими словами и фразами как «сокращение», «укорачивание», «ускорение», «спешка», «нехватка времени», «торопливость». Общение как деятельность также подвержено современным тенденциям общества.

Множество инноваций возникли в западном мире, и в основном, они берут начало в США – стране, которая имеет значительное влияние на мировой арене в экономике, политике, гуманитарных областях. Рост культурных, общественных и научных связей, продвижение цифровых технологий являются причинами заимствований из английского языка в русский язык.

Глобализационные процессы способствуют выделению языков международного общения, наиболее востребованным и распространённым из которых является английский. Во-первых, это связано с тем, что английский –

это язык государства, устойчиво закрепившегося на мировой арене; во-вторых, международные научные конференции, спортивные и культурные мероприятия, медицинские консилиумы и т.д. проводятся на английском языке; в-третьих, английские слова и термины легко поддаются усвоению (что особо важно для тех, кто не является его носителем), т.к. часто имеют более лаконичный план выражения [4]. Например, в русский язык пришла реалия западной жизни – «перерыв на то, чтобы выпить кофе и пообщаться с деловыми партнёрами в неформальной обстановке», а вместе с ней название на английском – «кофе-брейк», которое более ёмко описывает ситуацию, следуя стремлению языка к сокращению, экономии.

Процесс заимствования является естественным способом пополнения словарного состава для языков, не являющихся международными. Именно таким образом язык развивается, реагируя на изменяющуюся действительность.

Рассматривая «активные процессы», происходящие в языке, которые А.Ю. Корнеева определяет как «явно выраженные на коротком временном отрезке (от нескольких до полутора-двух десятков лет) разноуровневые и разнокачественные динамические языковые явления, последовательное развитие которых нередко приводит к изменениям языковой нормы» [1, с.54], автор совершенно справедливо отмечает, что наиболее подверженный изменениям, наиболее подвижный языковой пласт, – это лексический. На этом языковом уровне заметнее всего происходят изменения в языке.

Лексический пласт языка административного общения, с одной стороны, имеет семантическую группу слов и словосочетаний, связанных непосредственно с административной деятельностью, с другой стороны, агенты административного общения активно используют лексику, относящуюся к любым другим видам деятельности, параллельно с которыми протекает административная деятельность и реализуется административное общение. В настоящей статье мы рассматриваем лексику из семантических групп: управление (менеджмент), управление персоналом. В этих семантических группах нами были выделены англицизмы – заимствованные из английского языка неологизмы – слова, которые закрепились в языке [5, с.30].

Для выделения лексики использовались следующие источники: нетерминологические и терминологические словари управленческой лексики, интервью руководителей крупных компаний, речи-обращения руководителей к сотрудникам, видеозаписи тренингов для руководителей.

Следующие новые термины, появившиеся в русском языке административного общения под влиянием глобализационных процессов, имеющие иноязычное происхождение, были зафиксированы в лингвистических источниках: *адженда* (англ. *agenda*), *аутсорсинг* (англ. *outsourcing*), *бенефит* (англ. *benefit*), *брейнсторминг* (англ. *brain-storming*), *вебинар* (англ. *webinar*), *волюнтаризм* (англ. *voluntarism*), *дидж(з)итализировать* (англ. *digitalize*), *дилер* (англ. *dealer*), *дистрибьютор* (англ. *distributor*), *инфлюенсер* (англ. *influencer*), *канбан* (англ. *kanban*), *кейс* (англ. *case*), *кешбэк* (англ. *cash-back*), *кпиауй* (англ. *KPI*), *комплаенс* (англ. *compliance*), *консалтинг* (англ. *consulting*), *косты* (англ. *costs*), *коучинг* (англ. *coaching*), *лизинг*

(англ. *leasing*), *лин-менеджмента* (англ. *lean-management*), *мерч* (англ. *merchandising products*), *моббинг* (англ. *mobbing*), *мониторинг* (англ. *monitoring*), *опен спейсы* (англ. *open space*), *патернализм* (англ. *paternalism*), *позиция* (англ. *position*), *продакшн* (англ. *production*), *рекрутинг* (англ. *recruiting*), *референс* (англ. *reference*), *секондмент* (англ. *secondment*), *сертификация* (англ. *sertification*), *спонсор* (англ. *sponsor*), *тайм-менеджмент* (англ. *Time-management*), *тендер* (англ. *tender*), *тренинг* (англ. *training*), *флип чарт* (англ. *flip-chart*), *цифровизация* (англ. *digitalisation*), *чек-лист* (англ. *check-list*), *эйчар* (англ. *HR/human resources*) и т.д.

Соглашаясь с мнением Е.Турашбек, выделим недифференцированные (в противоположность дифференцированным) приметы того, что слово было заимствовано из английского или американского языков. Эти приметы можно разделить на две группы: морфологические (наличие аффиксов, характерных для английского языка) и фонетические (наличие звуков, не свойственных языку-реципиенту, но характерных для английского) [3, с.62]. Среди признаков, указывающих на происхождение заимствования от английских слов, назовём следующие: 1) существительные, заканчивающиеся на *-и* (*секьюрити*, *паблицити* и др.); 2) существительные, заканчивающиеся на *-инг* (*рекрутинг*, *консалтинг*, *мониторинг*, *моббинг*, *брейнсторминг*); 3) сочетания звуков [дж] в слове (*адженда*, *дидж(з)итализировать*, *тайм-менеджмент*); 4) наличие звука [ч] (*коучинг*, *мерч*, *эйчар*, *чек-лист*, *флип чарт*).

Заимствования претерпевают внутриязыковое влияние языка-реципиента. Одно из них – это влияние на объём значения. Слово, заимствованное как термин (а термины, как известно, достаточно конкретные слова, имеющие точное значение), впоследствии расширяет своё значение, становясь многозначным.

Как справедливо отмечают С.Ю. Нейман и С.Г. Дальке, на расширение семантики слова-заимствования влияет следующее: быстрые темпы коммуникации, экстралингвистическое окружение слова (профессиональный контекст, уровень цифровизации и медиатизации) [2, с. 70].

Заимствование, попав в язык-реципиент, претерпевает, как справедливо отмечает Е.Турашбек, ряд изменений, связанных с освоением слова, приспособлением его к структуре другого языка таким образом, чтобы носители могли воспринимать и удобнее использовать его в речи. Слова, которые освоены не полностью: «*адженда*, *инфлюенсер*, *опен спейс*, *секондмент*, *тайм-менеджмент*, *тендер*» [*аджэнда*], т.к. фонема <ж> в положении перед звуком [э] воплощается в твердый звук [ж]: здесь не действует закон сочетания звуковых единиц, при соблюдении которого согласные ассимилируются (оглушение, озвончение) и происходит смягчение согласного перед звуком [э], который графически изображается буквой *e* [3, с. 62] То же самое происходит и с остальными названными лексическими единицами.

В современном русском языке административного общения наблюдается второй из важнейших способов называния новых реалий – словообразование, в том числе на основе лексических единиц, заимствованных из английского языка.

Функционально активные слова легко обогащают словообразовательные и словоизменительные парадигмы: *брендовая марка одежды*, *развитие бренда*, *культовые бренды*, *брендовый герой*, *множество брендов*, *брендинговое агентство*, *раскручиваемый бренд* [2, с. 70]. Приведем примеры из лексики административного общения:

- 1) *консалтинг*, *консалтинговая фирма*, *консалтинговые услуги*, *консул*, *консультировать*;
- 2) *тренинг*, *тренинговый центр*, *тренить* (разг.) *самоу\кого-то*, *тренинговать*;
- 3) *спонсор*, *спонсорская помощь*, *спонсировать*, и др.

Таким образом, мы увидели, что лексический пласт языка административного общения пополняется за счет 1) заимствований из английского языка, 2) словообразования на основе

заимствованных слов, которые с различной степенью ассимилируются в современном русском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корнеева А.Ю. Активные процессы в русской экономической терминологии последних десятилетий // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Вопросы образования: языки и специальность. 2008. № 5. С. 54-63.
2. Нейман С.Ю., Дальке С.Г. Современные тенденции в процессе заимствования и унификации англоязычных слов в новых глобальных коммуникативных условиях // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2019. №2 (23), С. 67-71.
3. Турашбек Е. Англоязычные заимствования в русском языке // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. №26-3. С. 62-63.
4. Шестакова О.А. Соотношение доминантного языка и языка меньшинства в контексте глобализации // Молодой ученый. 2021. № 41 (383). С. 47-50.
5. Шишикина А.А. Активные процессы современного словопроизводства и их отражение в текстах СМИ // Вестник ННГУ. 2010. №2-1. С. 302-307.

© Шестакова О.А., 2022.